

CUTREMURE SEMNALATE ÎN ÎNSEMNĂRI DE PE CĂRȚILE VECHI DIN EPISCOPIA HUȘILOR

Earthquakes recorded in old books from the diocese of Huși

CZU: 002.2(498):550.348.436(498)

DOI: 10.5281/zenodo.19203829

Cristina Maria SPĂNU-CÎMPIANU

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1701-288X>

Doctor în istorie, expert restaurator carte, document

Muzeul Național al Țăranului Român

E-mail: cristinacspanu@yahoo.com

Summary. Old books are faithful witnesses of the fears and sufferings experienced by people throughout time. The earthquake is one of the geological phenomena that causes the greatest fear among people and animals, the Romanian territory being one of the Earth's seismic zones. This meant that, over time, the area's population inhabited by Romanians suffered greatly from earthquakes. Slavic-Romanian chronicles from the 15th and 16th centuries are the earliest sources for these extreme phenomena, but most of the records about the earthquakes that took place in the Romanian Principalities come from the founders, deacons and clerics. These people wrote about their experiences of these undesirable events as eyewitnesses, either on old manuscripts or in printed books. No less than 20 earthquakes that occurred between the 18th and 19th centuries in the geographical area of the current Diocese of Husi and beyond were identified in the old books from the Huși Diocesan Museum. These events caused significant material damage and widespread fear among the population, regardless of their social background.

Key words: earthquakes, marginal notes from old books, the Diocese of Huși, Romanian printed books, natural disasters.

Cutremurul este unul dintre fenomenele geologice ce produce în rândul oamenilor și a viețuitoarelor cea mai mare spaimă. Teritoriul românesc se află pe una din zonele seismice importante ale Pământului. Aceasta a făcut ca, de-a lungul timpului, populația spațiului locuit de români să fi suferit mult de pe urma cutremurelor de pământ. Știri certe despre aceste mișcări tectonice din Țările Române avem încă din a doua jumătate a secolului XV, începând cu cutremurele din Moldova. În 1471 s-a prăbușit unul din turnurile de apărare ale cetății Sucevei, iar în 1472 s-au produs pagube însemnate mănăstirii Neamț. Între anii 1500 și 1900 sunt consemnate numeroase știri despre diversele cutremure din spațiul românesc, de o mai mică sau mai mare intensitate¹.

În letopisețele slavo-române din veacurile XV–XVI, cărturari precum Grigore Ureche, Ioan Neculce și alții au dat mărturie despre mișcările seismice. Dar cele mai multe consemnări despre seismele ce au avut loc în Principatele Române aparțin ctitorilor, clericilor, clericilor și logofeților care au scris pe manuscrise sau tipărituri vechi impresiile lor despre aceste fenomene în calitate de martori oculari².

¹ Florian Dudaș, *Însemnări pe bătrâne cărți de cult*, București: Editura Albatros, 1992, p. 113.

² Paul Cernovodeanu, Paul Binder, *Cavalerii apocalipsului. Calamitățile naturale din trecutul României (până la 1800)*, București: Editura Silex, 1993, p. 209.

Cutremurele din țara noastră sunt de natură tectonică. Majoritatea acestora, în special cele din zona Moldovei, sunt numite intermediare și se produc în zona Vrancei, la Curbura Carpaților, la adâncimi cuprinse între 60 și 300 km. Pe lângă acestea mai există o categorie, cea a cutremurelor superficiale sau normale, care se produc la adâncimi de până la 60 km și care se manifestă în mai multe zone ale spațiului românesc. Prin urmare, zona Vrancei este izvorul primar al cutremurelor de pe teritoriul românesc și, uneori, din spațiile învecinate³.

„Cutremurul, cutremuratul sau tremuratul pământului se datorează mai multor împrejurări”⁴. Credințele producerii acestuia sunt din cele mai diverse: prin Bucovina există credința potrivit căreia, atunci când scorpia, care este legată cu lanț de stâlpul pământului, se scarpină de acesta, pământul se cutremură. Prin alte zone, scorpia este înlocuită cu zgripturoaica, cea care roade mereu stâlpul, care, atunci când sunt roși produc o mișcare a pământului. Se spune că această zgripturoaică se hrănește cu mălai și apă: mălaiul este acela pe care îl scutură femeia de pe sită după ce a cernut făina, iar apa este cea vărsată de femei la fântână atunci când toarnă mai întâi puțină apă ca să-și clătească cofa⁵.

O explicație complexă asupra percepției umane față de mișcarea pământului îi aparține lui Tudor Pamfile: „Spaima ce ne cuprinde în momentul cutremurului de pământ este profundă: ceea ce ne înspăimântă nu este numai amintirea marilor pustiiri ce au produs, nici icoana catastrofelor a căror memorie le-a păstrat istoria și pe care imaginațiunea noastră ne-o pune înaintea ochilor; ceea ce ne cuprinde este că pierdem încrederea înăscută în noi despre stabilitatea solului. Din copilărie eram deprinși cu contrastul mobilității apei și cu imobilațiunea pământului; toate probele simțurilor ne întărise liniștea noastră. Tremură solul! Acest moment este destul pentru ca să se sfărâme experiența vieții întregi. Se poate cineva depărtă de un vulcan, poate să se ferească de un curent de lavă, dar când pământul tremură, unde să fugi? Pretutindeni crezi că umbli pe un cuptor de distrucțiune; atunci fiecare sgomot, fiecare adiere de vânt excită atențiunea. Se teme cineva mai cu seamă de pământul pe care calcă!”⁶.

Cutremurele îi înspăimântă pe oameni nu doar din cauza efectelor pe care le produc, ci și a relelor pe care acestea le prevestesc, cutremurul fiind dintotdeauna socotit ca prevestitor de lucruri rele. Credința populară consideră că un cutremur prevestește următoarele rele: războiul, bolile, ciuma, holera, foametea sau seceta. Cu cât cutremurul va fi mai intens cu atât nenorocirile ce vor urma vor fi mai mari. Cele mai mari nenorociri erau considerate a fi mai întâi războiul, iar apoi sfârșitul lumii. Se întâlnesc, totuși, și credințe care sunt de părere că, uneori, cutremurile pot fi și bune, nu doar rele. Cutremurele care prevestesc binele sunt cele ce au loc după ce omul a luat masa, caz în care vestesc belșugul, deoarece după masă oamenii sunt sătui, în timp ce dacă se cutremură înainte de masă, când omul este flămând, atunci prevestește seceta și lipsurile. După alte credințe, cutremurul ce se întâmplă noaptea prevestește belșug, pe când cel de zi prevestește sărăcia și foametea⁷.

Cărțile vechi sunt martori fideli ai acestor spaima și suferințe trăite de oameni de-a lungul timpului, iar pe cărțile de la Muzeul Eparhial Huși (MEH) au putut fi identificate nu mai puțin de 20 de cutremure ce s-au resimțit între secolele XVIII–XIX în aria geografică a actualei Episcopii a Hușilor și nu numai.

³ *Ibidem*, p. 208.

⁴ Tudor Pamfile, *Povestea lumii de demult după credințele poporului român*, ediție îngrijită și cuvânt înainte de Antoaneta Olteanu, București: Editura Paideia, 2002, p. 245.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*, p. 247.

⁷ *Ibidem*, pp. 248-249.

Primele două cutremure sunt consemnate de către diacul Andrei pe un exemplar al *Cazaniei lui Varlaam*, tipărită la Iași în 1643, ce provine de la parohia Pribești (comuna Codăești). Acesta consemnează o notă „de cându s-au cutremurat pământul în luna lui fev. 25 de zili lui Neculai Vodă în domnie al doile, după ce s-au bătut turcii cu moscalii și au prădat tătarii Țara Moldovei, vara pe vremea săcerii. Și îmbla let 7219 (1711) atunci”⁸. Se pare că aceasta este o amintire a acestui cutremur, despre care notează mai târziu „iar când am scris, îmbla velet 7222 (1714) martie”⁹. Dat fiind faptul că este vorba de o amintire, e posibil ca scriitorul să se fi încurcat puțin în date, Nicolae vodă care este menționat în însemnare a avut a doua domnie între noiembrie 1711 – decembrie 1715, în timp ce în februarie, când menționează că ar fi avut loc cutremurul, era domn Dimitrie Cantemir. Mai mult, nu există mențiuni în lucrări de specialitate ale unui cutremur din februarie 1711 dar găsim, în schimb, menționat un cutremur ce a avut loc în octombrie 1711, dată mai apropiată de a doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat¹⁰. Despre cel de al doilea cutremur din „luna lui februarie în 25 de zili, gioi înspre vineri, la cântatul cucușilor ... veleat 7222 (1714) februarie 25”¹¹ nu am găsit până în prezent nici o confirmare a producerii lui în alte lucrări de specialitate. E posibil să fi fost un cutremur de intensitate mai mică care, petrecându-se înspre orele dimineții, să nu fi fost simțit de multă lume.

Următorul cutremur este consemnat pe un *Minei pe luna lui mai* (Buzău, 1698) ce a aparținut inițial mănăstirii Florești. Ierodiaconul Nicolae scrie „să se știe de când s-au cutremurat pământul de au crăpat mănăstirea și clopotnița în zălele lui Grigorie vodă în domnie al doile întru anii trecuți 7246 (1738) maiu 31 în pol dnă”¹². Un cutremur mare, așadar, petrecut în mijlocul zilei, care a fisurat mănăstirea Florești și clopotnița acesteia. Seismul a avut loc în toiuil zilei și fiind atât de intens, probabil că va fi semănat multă groază în oameni. Despre acest cutremur există date potrivit cărora a avut loc în postul lui „Sen Petriului într-o m(i)ercur(i)” „la trei ciasuri jumatate din zi”, urmat de două replici, la „6 ceasuri iar s-au mai cutremurat mai încet. Și la 10 ceasuri tot într-acea zi iar s-au cutremurat”¹³. Însemnările de pe cărțile vechi abundă în informații despre acest eveniment teluric din 1738, Ilie Corfus publicând numeroase însemnări legate de acesta.

În Moldova situația a fost dezastruoasă, căzând multe clădiri, dar mai ales se știe că atunci a căzut mănăstirea Golia: „au fost cutremur mare în Moldova, căzând multe zidiri. Și la acest cutremur au căzut și mănăstirea Golăia din Eș, în zilile lui Grigorii vodă Ghica”¹⁴. „Să s(ă) știe de când au fost cutremur mari și au cădzut turla Golăi s-au crăpat pământul la Eș și au eșit ap(ă) și năsip. Ș-alte bisărici și curți s-au smintit. Și mănăstire Răchitoasa s-au răs(ă)pit tot la acel cutremur”¹⁵.

⁸ Muzeul Eparhial Huși (în continuare MEH), nr. inv. 4853, v. și Ion Munteanu, *Un document de epoca, Cazania lui Varlaam de la Pribești-Vaslui*, în: „AM”, III-IV, s. 1, s. n., 1981–1982, p. 290.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Paul Cernovedeau, Paul Binder, *op. cit.*, pp. 215, 226-227.

¹¹ MEH, nr. inv. 4853, v. și Ion Munteanu, *op. cit.*, p. 370.

¹² MEH, nr. inv. 2160. v. și Ioan Antonovici, *Mănăstirea Florești din plasa Simila, județul Tutova*, București: Atelierele grafice Socec&Co., 1916, p. 107; idem, *Documente bărlădene*, vol. I, Bârlad: Tipografia Neculai P. Peiu, 1911, p. 333.

¹³ Ilie Corfus, *Însemnări de demult*, Iași: Editura Junimea, 1975, p. 240.

¹⁴ *Ibidem*, p. 239.

¹⁵ *Ibidem*.

În Brașov, pământul s-a clătina foarte tare „și s-au dus spre răsărit și iar s-au întors îndărăpt. Și plopi să clătina ca de vânt și au clătina casele. Și au făcutu pământul mare dudet”¹⁶. A fost distrusă, de asemenea, poarta cetății dinspre Șchei și mai multe clădiri, „cădeau hurloaietele în cetate și multe case să despica(u)”¹⁷. La Prejmer, o secțiune din zidul intrării în biserica-cetate s-a dărâmat. La Mediaș a fost afectat acoperișul turnului bisericii, iar la Sibiu s-a clătina turnul Sfatului foarte tare, făcând să sune singur unul din clopotele mici. În sud-estul Transilvaniei au sunat singure clopotele bisericilor din Lețfalău (Covasna), iar pământul, din care a ieșit un lichid amestecat cu nămol albăstriu, s-a crăpat și de-a lungul cursurilor de apă¹⁸.

În Țara Românească „s-au cutremurat pământul foarte tare, încât multe bolte i ziduri ale mănăstirilor și ale caselor au crăpat. Încă unile au și căzut aici în București. Iar afară multe biserici și bolte s-au surpat de tot pământul pe alocurea s-au despica și au eșit apa cu miros de iarbă de pușcă și de pucioasă. Și la 6 ceasuri iar s-au mai cutremurat mai încet. Și la 10 ceasuri tot într-acea zi iar s-au cutremurat. Tot într-această zi au început și o sfântă icoană, chipul prea sfintii Născătoare de Dumnezeu, a plânge până a doozi la o față a arhimandritului, ce o ținea Drăghici logofăt din mitropolie”¹⁹. Prin urmare, cutremurul a fost însoțit de două replici mai mici, dar a determinat în București pagube însemnate, crăpând multe mănăstiri și bolte ale acestora. Seismul a fost însoțit și de despicarea pământului, ca și în Moldova, din care a ieșit apă cu un miros greu de sulf. Dintr-o altă însemnare aflăm că tot în Țara Românească, „în urma cutremu(ru)lui au mai trecut o săptămână și au început a muri oamenii de ciumă prea foarte groaznic”²⁰. Întâlnim aici transpusă credința oamenilor că un cutremur mare urmat de altele mai mici este vestitor de nenorociri și aducerea de boli, în cazul de față ciuma. Evident că cele două evenimente nu sunt în relație de cauză-efect, dar ideea juxtapunerii celor două era adânc înrădăcinată în mentalul colectiv medieval²¹. Chiar episodul icoanei care a lăcrimat imediat după producerea cutremurului traduce sentimentul profund religios al omului acelor vremuri, legat de Dumnezeu și sentimentul profund al stării de păcat în care se scaldă omul, însoțit de pedeapsa divină pentru această stare.

Un cutremur semnalat în trei însemnări distincte de pe cărțile de la MEH, are loc în anul 1779: „Să se știi de când au fost cutremur în luna lui iuni(e) 17 la 10 ceasuri de noapte, când am eșit din liturghii și făce(a)m un paraclis și făcând paraclisul s-au cutremurat pământu(l) în zilili preînălțatului domnului nostru Costandin Dimitriu Mor(u)z, v(oi)e vod. Let 1779 iu(nie)”²². (*Antologhion*, Iași, 1755). Tot pe un *Antologhion* (București, 1766) este consemnat „de când s-au cutremurat pământu în zi pre înolțatului d(o)mnu Costantin Dumitru Moruzu voevodu și eu preutul Ion ot Lungești eram în bisărică slujindu sfânta leturgie într-o sfântă duminică și s-au tâmplatu cându să cânta acsionul lt. 7287 (1779) iunie 17”²³. O ultimă însemnare ne înștiințează „de când s-au cutremurat pământul foar(te) tare și eram noi în bisărică la Băsăști și ne (în)tâmplasăm la axion și umbra veleatul atunce 1779”²⁴

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Florian Dudaș, *Catastrofe naturale în Transilvania*, Timișoara: Editura de Vest, 2006, p. 86.

¹⁸ Paul Cernovedeanu, Paul Binder, *Cavalerii apocalipsului. Calamitățile naturale din trecutul României (până la 1800)*, București: Editura Silex, 1993, p. 221.

¹⁹ Ilie Corfus, *Op. cit.*, p. 240.

²⁰ *Ibidem*, p. 241.

²¹ Paul Cernovedeanu, Paul Binder, *Op. cit.*, p. 223.

²² MEH, nr. inv. 3310, v. și Costin Clit, *Însemnări de pe cărți (III)*, in: Prutul, Revistă de cultură, Serie nouă, Huși, Anul V (XIV), nr. 1 (55), s. 1., s. n., 2015, p. 112.

²³ MEH, nr. inv. 3423.

²⁴ MEH, nr. inv. 2305, v. și Costin Clit, *Însemnări de pe cărți (V)*, in: Prutul, Revistă de cultură,

(*Penticostar*, Iași, 1753). Se întărește faptul că a fost un cutremur însemnat prin expresia „mare grozăvie era atunce.” Un cutremur semnalat de Igor Cereteu într-o însemnare de pe o carte cu circulație în Basarabia (*Antologhion*, București, 1766): „Să să știe de când s-au cutremurat pământul în luna lui iunie 7 zile, cistu 7287 (1778), duminică pe la Cina cea de taină”²⁵ este, de fapt, petrecut în 1779. E posibil ca data de 7 iunie să fie greșită, de asemenea, autorul precizând că însemnarea este aproape ilizibilă. Ce știm cu certitudine este că acest cutremur a avut loc într-o zi de duminică în timpul sau imediat după sfânta Liturghie.

Pe un *Penticostar* tipărit la Iași în 1753 găsim relatarea despre un cutremur petrecut la 26 martie 1790 „când s-au cutremurat pământul în marța Paștilor, atunce au fost blagovișteniile în luni(a) Paștilor”²⁶. Evenimentul are loc într-o seară de marți, imediat după Paște, în *săptămîna luminată* „la doo ceasuri și giurămate din noapte, martii în 26, let 7298, iar de la H(risto)s 1790, di la Adorme(re) Precistii”²⁷. „Să să știa de când s-au cutremurat pământu în luna lui mart(ie), în 26 de zile, marți sara, la trii ceasuri de noapte, pe când să culcă oamenii, în Săptămîna luminată. Ș-au fost cutremur forte. La let 1790”²⁸. Așadar, cutremurul a avut loc la „doo ceasuri și giurămate” sau „trii ceasuri de noapte”, „marți sara, a treiza după Paști, în Săptămîna luminată (...), și au fost cutremur foarte mari. Întăiu au venit mai încet, iar al doile au venit și mai tărișor și păre că a să mai încetezi, iar al triile rându așă au venit, cât să spăriesă oamenii foarti tari, precum că n-a m-ai înceta”²⁹. Prima undă a fost mai ușoară, urmată de o primă replică mai intensă și, în fine, o a doua replică și mai puternică și cu o durată mai mare decât celelalte două, ceea ce a adus și groaza în oameni.

Un cutremur petrecut la 27 noiembrie 1793, „la 3 ceasuri de noapte”, se pare că a avut efecte distructive însemnate „cât și un turnu de la episcopie Hușului s-au sfărmat cu totul și alti mult stri(că)ciuni tot pe la casă s-au întâmplat de au căzut și sobili p(r)in case”. Intensitatea ridicată a acestui cutremur a făcut ca „b(ă)nesa Frosina a banului Ștefanachi Streza” care, fiind lăuză, să se stingă din viață „după facere **din spaimă cutremurului** (s.n.) i s-au adaos bola și au lăsat di tot marți noem. în 29 la Bârlad anul 1793” (*Penticostar*, Iași, 1753³⁰). O însemnare greu inteligibilă de pe o *Psaltire* de Râmnic din 1779³¹ relatează despre același cutremur ce a avut loc „duminică sara la două ceasuri din noapte”. Este posibil ca autorul însemnării să fi greșit anul, 1794 în loc de 1793.

Despre acest cutremur există mai multe relatări în lucrări de specialitate publicate până în prezent. Știm că a avut loc la 27 noiembrie 1793 „în zălili mării sale Șuțul Mihai v(oie) v(o)d”³², „duminică sara la trii ciasuri den noapti (...) și după trei ceasuri, la al 7(-lea) ceas iar au mai dat, cum și dinspre zăoî, fiind cutremur în trei rânduri”³³. Dintr-o însemnare aflăm că „au ținut cutremuru 25 de minute, și păn-în zăo s-au mai cutremurat di doă ori,

Serie nouă, Huși, Anul VI (XV), nr. 1 (57), s. I., s. n., 2016, p. 180.

²⁵ Igor Cereteu, *Cartea românească veche în Basarabia: istorie, circulație, valoare documentară*, București-Brăila: Editura Academiei Române-Editura Istros, 2019, p. 322.

²⁶ MEH, nr. inv. 2303, v. și Costin Clit, *Însemnări de pe cărți* (V) ..., p. 188.

²⁷ Nicolae Iorga, *Studii și documente privitoare la istoria românilor*, București: Atelierele grafice Socec&Comp. Societate anonimă, 1909, p. 257.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ MEH, nr. inv. 2365.

³¹ MEH, nr. inv. 3702.

³² I. Caproșu, Elena Chiaburu (ed.), *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei*, vol. II (1751–1795), Iași: Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 535.

³³ *Ibidem*.

dar n-am știut, fiind trudiți”³⁴. Durata de 25 de minute este, bineînțeles, o exagerare, dar ea transpune starea de panică simțită de cel ce a consemnat evenimentul. Așadar, au avut loc până dimineața alte două replici. Spuneam că au fost și pagube asociate acestui cutremur, am văzut de pe cărțile de la MEH că s-a dărâmat un turn de la episcopia Hușilor, iar prin casele oamenilor s-au dărâmat sobele. De asemenea „au crăpat toate mănăstirile și au picat tote stogurile din Iași”³⁵.

La 14 octombrie 1802, de ziua cuvioasei Paraschiva, are loc cel mai mare cutremur cunoscut din istoria României. A fost un cutremur catastrofal, cu epicentrul în Vrancea, fiind cel mai puternic cutremur vrâncean ce s-a resimțit în toată Europa. Se pare că a avut o durată de 2 minute și 30 secunde.

Cărțile de la MEH conțin nu mai puțin de nouă însemnări cercetate *de visu* legate de acest mare eveniment ce a îngrozit populația tuturor provinciilor locuite de români și nu numai. Cu siguranță cercetările viitoare, pe același fond de carte, vor mai scoate la lumină și alte însemnări legate de acest eveniment major. Din aceste însemnări putem culege date exacte despre seism, care a avut loc „în zilili pre luminatului și pre înălțatului domnu Alixandru Constantin Moruz Vodă”, la 14 octombrie 1802, „în ziua de vinera mare la șase ceasuri”. A fost numit „cutremuru cel mare”, semănând groza printre oameni atât datorită intensității, dar și a duratei mari. Acest „cutremur forti mari și groznic cari până astăzi nu s-au mai întâmplat asămine cutremur” (*Biblia*, Blaj, 1795³⁶) a avut loc „**al doilea rând după ci s-au dus moscalii din Moldova** (s.n.) în ziua di vinire mari ziua după amiazi” (*Penticostar*, Iași, 1753³⁷). A fost soldat cu multe pagube materiale, dar și cu victime omenești: „Să să știi de când cutremuru cel mare de s-au desfăcut pământul de aici **și-s păcură și sânge și au omorâtu și au ghițitu omeni de vie** (s.n.) care așa cutremur n-au mai fostu mai înainte ca acesta”³⁸ (*Cazanie*, Râmnic, 1792); „La anul 1802 au fost un cutremur foarte mare la oct. 14 și **multe turnuri di pe la mănăstiri au căzut** (s.n.) și alte multe pagube”³⁹ (*Penticostar*, Iași, 1753). Vedem, deci, că pământul „au crăpat și **au eșit năsăp pi la locuri au eșit și păcură și s-au fărâmat mănăstiri și dugheni** (s.n.) în zilili pre luminatului și pre înălțatului domnu Alixandru Co(ns)tantin Moruz Vo(dă)” (*Octoih*, București, 1774⁴⁰). Pe un *Molitvenic* tipărit la Iași este consemnat că „**s-au resipit ogeagurile pe la curți**, încă și zidirile de piatră s-au stricat (s.n.)”⁴¹. Dintr-o altă însemnare aflăm că la Huși „**au căzut casă, dugheni, și la episcopie Hușului au căzut catapetiazma și ogiaurile casălor și ferestile s-au spart** (s.n.). (...) Și s-au cutremurat și noapte, la miezul nopții și a doă zi dimineața la patru ciasuri”⁴². Prin urmare, a fost afectată și catapeteasma catedralei episcopale de la Huși, dar cel mai important este că acest cutremur a fost urmat și de alte replici, așa

³⁴ *Ibidem*, p. 536.

³⁵ *Ibidem*, p. 537.

³⁶ MEH, nr. inv. 1905, v. și Olimpia Mitric, *Fondul de carte veche bisericească de la complexul muzeistic Huși (Prezentare generală)*, în: *Cronica Episcopiei Romanului și Hușilor*, III, Bacău, 1991, p. 220.

³⁷ MEH, nr. inv. 2302.

³⁸ MEH, nr. inv. 2571.

³⁹ MEH, nr. inv. 2365.

⁴⁰ MEH, nr. inv. 2430.

⁴¹ MEH, f. nr. inv., v. și Costin Clit, *Însemnări de pe cărți (IV)*, în: *Prutul*, Revistă de cultură, Serie nouă, Huși, Anul V (XIV), nr. 2 (56), s. l., s. n., 2015, p. 161.

⁴² I. Caproșu, Elena Chiaburu (ed.), *Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei*, vol. III (1796–1828), Iași: Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 143.

cum era de așteptat, având în vedere intensitatea lui. Tot atunci „s-au risăpît Mănăstirea lui Adam (s.n.)”⁴³, care aparținea de Episcopia Hușilor, iar la Bârlad au fost afectate bisericile Domnească și Vovidenia⁴⁴.

Prin urmare, din informațiile culese de pe aceste însemnări, concluzionăm că în aceste locuri din zona Moldovei, legate de Episcopia Hușilor, efectele cutremurului din 14 octombrie 1802 au fost următoarele: au căzut turnurile de pe la diverse mănăstiri, unele mănăstiri au căzut cu totul, precum mănăstirea Adam, dar și biserici din Bârlad: biserica Domnească și Vovidenia. S-au dărâmat magazine, ziduri de piatră, casele sau hogoagurile și ferestrele caselor particulare. Din pământul care s-a crăpat a ieșit păcură și nisip și, nu în ultimul rând, sunt consemnate pierderi de vieți omenești.

Pagubele au fost la fel de mari pe tot cuprinsul Moldovei, iar un martor a notat că „14 octo(m)vrie, marți, la Prepodobna Paraschiva, 1802, la 12 ceasuri din zi, și au ținut cutremurul acela 5 minute”⁴⁵. Atunci au căzut în Iași „turnul din mijloc de la Sfântu Sp(i)redon și Vovidenii și Sfânta Varvara, di la Sfântu Niculai cel Mare și alte multe zădiri s-au străcat”⁴⁶, „au picat besărica Ducăi, și Domneasca s-au străcat”⁴⁷, „atât s-au cutremurat, încât în Ieși n-au rămas nici un zidiu nesurpat. Mănăstiri(lor) le-au căzut turnurili și au rămas sparti”⁴⁸. Știm, de asemeni, că și „la Suceava au crăpat turla la Biserica Arminiască, care au fost nădită”⁴⁹, „zid(u)l manastirii Sf. Ion din Focșani au căzut, cu multe odăi, turnurile bisericii, bolt(a), zidiri alte multe s-au dărăpănat”⁵⁰ iar la Galați, bisericii Sfinții Arhangheli i-a „crăpat zidul cu totul și s-au răspândit”⁵¹.

În Țara Românească cutremurul a avut aceleași efecte distructive, semănând multă panică și disperare în rândul populației. „Au căzut multe biserici i Colțea alte mănăstiri mari și foișorul mic”⁵², „cât și tâmpla sfintei mănăstiri Aninoasei s-au rupt de amândoo părțile cât băgai mâna”⁵³. Ca și în zona Episcopiei Hușilor, la București, cutremurul din 14 octombrie 1802 din vremea lui Ipsilante, a produs pagube materiale însemnate, căzând multe biserici și case și a „crăpat pământul și au ișit apă i păcură”⁵⁴.

Seismul a fost resimțit și în Brașov, fiind „cutremurul cel mai puternic ce s-a simțit în acest oraș”⁵⁵. De asemenea, a provocat ruinarea unor clădiri în Sibiu, Făgăraș, Gherla, Deva și alte localități. Ca semn prevestitor de nenorociri, Nicolae Seichel din Comana amintea că atunci „s-a aprins și candela la mănăstirea Făgărașului fără mână de om și a ars de sara până dimineața”⁵⁶.

Considerat a fi cel mai intens cutremur ce a avut loc pe teritoriul României, și unul dintre cele mai puternice din Europa, seismul a avut loc în ziua de 26 octombrie 1802 (14 octom-

⁴³ *Ibidem*, p. 276.

⁴⁴ Ioan Opriș, *Comisiunea Monumentelor Istorice*, București: Editura Enciclopedică, 1994. p. 102.

⁴⁵ I. Caproșu, E. Chiaburu (ed.), *Însemnări*, vol. III ..., p. 143.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 144.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 143.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 141.

⁴⁹ Ilie Corfus, *Op. cit.*, p. 253; I. Caproșu, Elena Chiaburu (ed.), *Însemnări*, vol. III ..., p. 145.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 249.

⁵¹ Ioan Opriș, *Op. cit.*, p. 102.

⁵² Ilie Corfus, *Op. cit.*, p. 247.

⁵³ *Ibidem*, p. 250.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 247.

⁵⁵ Florian Dudaș, *Catastrofe...*, pp. 87-88.

⁵⁶ *Ibidem*.

brie, stil vechi), în jurul prânzului, într-o zi de marți, de Sfânta Parascheva. În însemnările de pe cărți sistemul de exprimare al orei era diferit de cel actual, așadar, știm că marele cutremur a avut loc la anul „1802, octomvrie 14, la ciasu 7 turcești, iar nemțăști la ciasu 12”⁵⁷.

Deși numărul victimelor a fost mic comparativ cu alte seisme, efectele cutremurului au fost fără precedent: în București, ca și în alte locuri dintre granițele locuite de români, s-au produs numeroase incendii (probabil din cauza răsturnării sobelor) și fenomene geomorfologice la nivelul solului, s-au format cratere în pământ „au eșit nășap pi la locuri au eșit și păcură”. Este posibil că motivul principal pentru care s-au înregistrat puține pierderi de vieți omenești să fie modul de construire al caselor la acea vreme care, datorită distanței mari dintre acestea, nu a permis ca vibrațiile clădirilor să se propage. Un factor important al numărului redus de victime este momentul producerii cutremurului, adică ora amiezii, oră la care mulți oameni ieșiseră din biserică, slujba deja terminându-se, altfel efectele cutremurului ar fi fost mult mai dramatice dacă avem în vedere câte biserici au căzut în timpul seismului. Caracteristic acestui cutremur este aria macroseismică afectată, care a depășit o suprafață de două milioane de km², seismul provocând efecte și în țările vecine. Axa intensităților seismului a fost orientată N-S și a fost simțit la Varna, Vidin, Moscova, St. Petersburg, Leningrad, Varșovia, Istanbul și Atena.

La o distanță de 10 de ani de la „cutremurul cel mare” pe filele cărților de la MEH este consemnat un seism de o intensitate mai mică. De pe un *Minei pe luna mai* (Râmnic, 1780) autorul a notat: „să să știi de când s-au cutremurat pământul în zâlili moscalilor în luna lui maiu 5 la 2 ceasuri din zî la leat 1812”⁵⁸. Evenimentul este semnalat și în alte însemnări, din care aflăm mai multe informații, anume că a avut loc „în Duminica Mironosiților, când era aproape de a(miază) ... înainte până a nu pune moscalul hotar Moldovii Prutul”⁵⁹.

Următoarele însemnări semnaleză cutremure de o intensitate mai mică, alte informații despre acestea nu au mai fost identificate pe alte note marginale de pe cărți vechi sau lucrări din literatura de specialitate. Așadar, un cutremur a avut loc la 6 mai 1814 „la nou(ă) ceasuri di no(a)pte” (*Cazanie*, București, 1742⁶⁰), următorul are loc trei ani mai târziu la „let 1817 la marti. 25 cându au fost Paștili în ziua di blagovște” (*Evhologhion*, Iași, 1764⁶¹), iar câțiva ani mai târziu, în 1821, „știut să fie că s-au cutremurat pământul octo(mbrie) 26” (*Viețile sfinților pe luna octombrie*, Neamț, 1809⁶²). Un nou cutremur are loc la începutul anului următor, la 21 ianuarie 1822 „când s-au cutremurat pământul în zil(...) pre înălțatulu domnu Mihai Grigori Suțul Vo(...)” (*Psaltire*, Iași, 1802⁶³), apoi se cutremură pământul din nou la „an 1827 oct. 2 duminica la trii ceasuri de noapte” (*Psaltire*, Iași, 1802⁶⁴).

Un seism puternic are loc în noaptea de 13 spre 14 noiembrie 1829, cum este consemnat în însemnările vechi (26 noiembrie, stil nou). Cărțile de la MEH păstrează date sumare despre acest seism ce a produs pagube materiale și care a fost resimțit în Moldova, dar și în Muntenia. Veniamin monahul notează pe un *Ceaslov* (Iași, 1817) că la „1829 no(i)em(b)r(i)

⁵⁷ Ilie Corfus, *Op. cit.*, p. 247.

⁵⁸ MEH, nr. inv. 2076.

⁵⁹ I. Caproșu, Elena Chiaburu (ed.), *Însemnări*, vol. III ..., p. 300.

⁶⁰ MEH, nr. inv. 2553, v. și Ioan Antonovici, *Documente bărlădene*, vol. I ..., p. 363; Olimpia Mitric, *Op. cit.*, p. 219; Costin Clit, *Însemnări de pe carte veche (1800–1961)*, in: *Acta Moldaviae Meridionalis*, XXXVI, s. I., s. n., 2015, p. 80.

⁶¹ MEH, nr. inv. vechi II 735.

⁶² MEH, nr. inv. 2609.

⁶³ MEH, nr. inv. 3680.

⁶⁴ MEH, nr. inv. 3681.

e 13 zile s-au cutremurat pământul m(iercuri) no(a)pt(e) a la u(n)sprezeci ce(a)suri din no(a)pte înspre joi și am scris precum să știți⁶⁵. Aceeași informație o regăsim pe un *Molitvenic* (Râmnic, 1768⁶⁶) și, de asemenea, pe o *Psaltire* (Râmnic, 1779⁶⁷). În fine, o ultimă însemnare legată de acest eveniment ne semnalează faptul că a fost un seism foarte mare: „Știință să fie de când s-au cutremurat pământul la noembrie 13 zile la zici ceasuri din noapți și au fost cutremur foarti mari⁶⁸ (*Antologhion*, Iași, 1755).

În urma acestui cutremur biserica Trei Ierarhi din Iași a fost „zdruncinată”, la fel și biserica Domnească din Bârlad, biserica Precista mare din Roman, precum și alte edificii importante din Iași⁶⁹. Știm că acest cutremur a avut loc „când să prăznuiește sfântul apostol Filip i lăsa secu de postul Nasterii lui H(risto)s⁷⁰. „În luna lui noembrie, miercuri la 13, noaptea spre gioi, la 11 ciasuri din noapte, s-au cutremurat pământul foarte tare, încât s-au sfărâmat ziduri de case, sobe și păreți dă casă au cazut. A doao zi, gioi dimineata la 2 ciasuri iar s-au cutremurat, dar mai ușor. Tot atunci, gioi sara la 3 ceasuri din noapte iar s-au cutremurat tot mai ușor⁷¹. Această însemnare consemnează existența a două replici ce au urmat cutremurului, de o intensitate tot mai scăzută.

După cutremurul cel mare din 1802, un nou cutremur de proporții zguduie întreg teritoriile locuit de români, în anul 1838. Acesta a avut în seara zilei de 23 ianuarie (stil nou)/11 ianuarie (stil vechi).

Însemnările de pe cărțile vechi de la MEH cu privire la acest mare cutremur sunt numeroase și ne oferă destul de multe date interesante legate de acest eveniment teluric. Scrierile aparțin, în mare parte, personalului religios ce avea acces la cărțile de cult pe care aceștia își lasă impresiile trăite în urma evenimentului și ne oferă în special informații legate de data cutremurului și de ora de producere a acestuia: „S-au însămnat de când s-au cutremurat pământul la anul 1838, ghenar 11, la un ceas sau două din noapte (...) **Dumitru dascăl** (s.n.) am scris⁷² (*Antologhion*, București, 1777); „Si si știi di când s-au cutremurat pământ(ul), cini a căuta să ști(e) au umblat velet 1838 ghen(arie) 12. **Vasile Tașcă, preot** (s.n.)⁷³ (*Triod*, București, 1798); „S-au însămnat de când s-au cutremurat pământul la anul 1838, ghenar 11, la un ceas sau două din noapte, și așa s-au cutremurat cât și (...). **Dumitru dascăl** (s.n.) am scris⁷⁴ (*Antologhion*, București, 1777). Următoarea notă ne oferă o informație în plus, din care aflăm că seismul s-a produs în noaptea dinspre „**marți sara spre mercuri** (s.n.) ca la trei ceasuri de noapți⁷⁵ (*Carte folositoare de suflet*, Iași, 1819), urmând ca dintr-o altă notă să se întregească tabloul și să aflăm că era sărbătoarea sfântului Teodor „Să să știe de când s-au cutremurat pământul noapte la patru ceasuri din noapte **la sfântu Feodose** (s.n.)

⁶⁵ MEH nr. inv. 1918, v. și Olimpia Mitric, *Op. cit.*, pp. 219-220; Costin Clit, *Însemnări de pe cărți (IV) ...*, p. 177.

⁶⁶ MEH, nr. inv. 4540, v. și Costin Clit, *Însemnări de pe carte veche (1691–1900)*, in: Acta Moldaviae Meridionalis, XXXV, Iași: Editura PIM, 2014, p. 120.

⁶⁷ MEH, nr. inv. 3702.

⁶⁸ MEH, nr. inv. 3312.

⁶⁹ Ioan Opriș, *Op. cit.*, p. 104.

⁷⁰ Ilie Corfus, *Op. cit.*, p. 262.

⁷¹ *Ibidem*, p. 263.

⁷² MEH, nr. inv. 3344, v. și Costin Clit, *Însemnări de pe cărți (III) ...*, p. 130.

⁷³ MEH, nr. inv. 2536, v. și Costin Clit, *Însemnări de pe carte veche (1800–1961) ...*, p. 96.

⁷⁴ MEH, nr. inv. 3338, v. și Costin Clit, *Însemnări de pe cărți (III) ...*, p. 130.

⁷⁵ MEH, nr. inv. 4033.

au umblat veletul 1838 ghenar 12⁷⁶ (*Cazanie* București, 1768). Acest „Feodosie” este, de fapt, cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște sărbătorit în biserica ortodoxă, într-adevăr, la data de 11 ianuarie a fiecărui an.

Efectele cutremurului sunt descrise și într-o însemnare ce se păstrează fragmentar, din care aflăm că la „la anul 1838 ghenari 11 la 4 ceasuri din noapte s-au cutremurat pământul foarte tare încât (...) **bisăricii și casăli s-au dărâmat pereții și sobile i hornurili (...) bisărica Vovedenie s-au dărâmat turnurile bisăricii** care n-au mai putut sluji preoții întrânsa⁷⁷ (*Minei pe luna ianuarie*, Râmnic, 1779). Acest cutremur a fost caracterizat drept „gro(a) znic și în(s)păimântător, care nu rămăsese nădejde de viață, nici s-au pomenit în zi(le)le no(a)stre, întru care binale întregi și mănăstiri s-au dărâmat⁷⁸, cu o durată „ca la trei minute, cu mare groază⁷⁹ s-a petrecut „la 10 ceasuri nemțești, la 4 ceasuri turcești noapte⁸⁰. Ca și în cazul cutremurului din 1802 și acum s-au dărâmat biserici, case, sobe și ferestre. Se pare că în urma acestui cutremur s-a format lacul Roșu, prin prăbușirea masivă de roci care au blocat râul Bicaz spre Transilvania⁸¹.

O însemnare de pe o *Biblie* tipărită la Blaj în 1795⁸² ne oferă o știre despre un cutremur petrecut la 28 iunie 1848 „ca la trii ceasuri din zi (...) în zio sfinților apostoli Petru și Pavel”. Este vorba, probabil, despre un cutremur de mică intensitate, nesemnlat în alte însemnări de pe cărți.

În final, prezentăm o scurtă, dar extrem de interesantă însemnare, de pe un *Octoih* tipărit la Blaj în 1792⁸³: „În ziua de 18 martie 1901 s-a cutremurat pământul fiind noi în biserică. Cam pe la orele 9 ½ ante meridian, cântăreț (ss)”. Până aici, însemnarea de față nu ne dezvăluie nicidecum un eveniment ieșit din comun sau vreun cutremur catastrofic soldat cu pagube materiale și pierderi de vieți omenești. Totuși, acest seism resimțit slab în sudul Moldovei, ba chiar până în comuna Boțești, ce se află în zona de N-E a județului Vaslui, de unde provine acest *Ohtoih*, a avut epicentrul în Marea Neagră fiind cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată aici, care a generat un tsunami de 4 metri⁸⁴. Acesta este cel mai puternic dintre cutremurele pontice înregistrate în sudul Dobrogei ce a fost urmat de 37 replici în același an, 13 replici în anul 1902, șapte replici în 1903 și patru în anul 1904. Cutremurul a avut epicentrul în zona Șabla-Cavarna, ruinând satele de pe malul Mării Negre. A depășit gradul VIII, propagându-se spre nord, Mangalia și Constanța, unde a fost resimțit cu gradul VII–VIII, spre Jurilovca și Babadag având gradul VII, ca să ajungă la Tulcea cu gradul VI–VII. Se spune că în apropiere de Balcic ar fi fost dislocat un bot de deal⁸⁵. Cutremurul s-a simțit, pe lângă zonele menționate, și în Bulgaria, Oltenia și Muntenia. Probabil o replică a

⁷⁶ MEH, nr. inv. 2559.

⁷⁷ MEH, nr. inv. 2073, v. și Iacov Antonovici, *Documente bărlădene*, vol. I ..., p. 334.

⁷⁸ Ilie Corfus, *Op. cit.*, p. 269

⁷⁹ *Ibidem*, p. 270.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ Emanuel Bălan, *Cutremurele de pământ în spațiul Moldovei în perioada secolelor XV–XX*, in: *Carpica*, XLIX, Bacău: Editura Magic Print Onești, 2020, pp. 167-168.

⁸² MEH, nr. inv. 1905, v. și Olimpia Mitric, *Op. cit.*, p. 220.

⁸³ MEH, nr. inv. 3774.

⁸⁴ O variantă a acestui subiect a fost publicată în: Cristina Maria Spănu-Cîmpianu, *Un cutremur în Marea Neagră (1901), într-o însemnare pe un Octoih din județul Vaslui*, in: *Lucrările celei de-a XXVIII-a ediții a Conferinței Naționale de Comunicări Științifice a Muzeului Național al Marinei Române*, vol. XII, Constanța: Editura MNMR, 2024, pp. 46-53.

⁸⁵ Petre Alexandrescu, A. Baltreș, *Cutremure în Dobrogea*, in: *Pontica*, XL, s. I., s. n., 2007, p. 76.

acestui mare cutremur a fost semnalată și de Ilie Corfus într-o însemnare de pe o carte: „Azi, Duminică, 31 August 1903 s-a cutremurat pamântul la orele 10 a.m.”⁸⁶.

Însemnările de pe cărțile vechi sunt, cu siguranță, o oglindă a vieții oamenilor care le-au scris. Anomaliile climatice, cutremurele sau alte dezastre naturale au avut efecte majore asupra vieții sociale a locuitorilor celor trei provincii românești și nu numai. Acesta era complet neputincios în fața naturii dezlănțuite. Fenomenele naturale aduceau cu ele pagube materiale importante, pierderi de vieți omenești, distrugerea sau compromiterea recoltelor, pierderea animalelor. Toate acestea aveau consecințe grave în viața locuitorilor satelor, târgurilor și orașelor. Fenomenele catastrofale ale naturii erau puse pe seama unor forțe supranaturale, oculte, bune sau rele, cu rol de pedepsire a conduitei umane.

⁸⁶ Ilie Corfus, *Op. cit.*, p. 279.